

GRAMMATIK SATH BIRLIKLARINING TILSHUNOSLIKDA TUTGAN O'RNI: MULOQOT VA USLUBDAGI MOSLASHUVCHANLIK

Avazbek AXMADJONOV

Qo'qon Universiteti, Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

aaxmadjonov77@gmail.com

Orcid: 0000-0002-8291-5321

Zebiniso G'ULOMOVA

Qo'qon Universiteti

Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi

4-bosqich talabasi

zshavkatova39@gmail.com

Annonatsiya. *Ushbu maqolada grammatik sath birliklari, ularning o'zaro aloqadorligi va ingliz tilini o'qitishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Grammatik sath birliklari tilimizning fonetik, morfologik, sintaktik va semantik jihatlarida qanday muhim ahamiyat kasb etishi haqida so'z yuritiladi. Maqolada fonema, morfema, so'z, so'z birikmasi, gap va matn kabi grammatik birliklarning shakli va vazifalari yoritilib, ular tilning mazmun va shakl birligini ta'minlashda qanday rol o'ynashi misollar bilan ochib beriladi. Grammatik sath birliklari tilimizda fikrimizni aniq va mazmunli bo'lishi uchun xizmat qiladi. Maqolada e'tibor tilshunoslik sohasi uchun nazariy bilimlarni mustahkamlashga va grammatik strukturalarni chuqurroq anglashga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: Grammatik sath birliklari, fonema, morfema, so'z birikmasi, gap

Kirish

Grammatik sath birliklari tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Har bir tilning grammatik sathi so'zlarning grammatik formasi, so'z birikmalari va gaplardan tashkil topadi. Tilshunoslikda tilning boshqa sathlari kabi grammatik sathning ham o'z birliklari bor. Grammatik sathning eng kichik birligi morfema bo'lib, morfemalardan so'zlar yasaladi. So'z birikmalaridan esa foydalanilgan holda gaplar tashkil qilinadi. Tilshunoslikda grammatikaning yirik va mustaqil birligi gap hisoblanadi. Gapdan katta birliklar ham mavjud: murakkab sintaktik (birlik) butunlik, abzas va matn. (Xolmanova Z., 2007). Tilning barcha nutq birliklari grammatik birliklar yordamida shakllanib bir-biri bilan mantiqiy bog'lanadi. Mazkur birliklar fonetik, morfologik, sintaktik semantik jihatlarida tilning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Misol uchun: ingliz tilidagi "She is writing an article" jumlasida "She" (pronoun), "is writing" (verb phrase) va "an article" (noun phrase) grammatik birliklari birgalikda aniq ma'no va sintaktik tuzilmani yaratadi. Shu tariqa, tilimizga grammatik birliklarning aloqasi nutqimizning mazmunli bo'lishi va uning shaklini ham boyitishga yordam beradi.

Metodologiya

Izlanishning asosiy e'tibori grammatik sath birliklarining ingliz tilini o'qitishdagi ahamiyatini tahlil qilish va ularning o'quv jarayonida samaradorligidan qanday foydalanish mumkinligini o'rganishga qaratildi. Metodologik yondashuv sifatida grammatik sath birliklari- fonema, morfema, so'z birikmalari va gap – birikmalari tahlil qilindi, chunki bu birliklar ingliz tilini o'qitish jarayonlarini yaxshilashga muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday birliklardan foydalanish til o'rganish jarayoniga samarali hisoblanadi. Ushbu izlanishlar davomida fonemalarni o'qitish metodikasi ya'ni tovush birliklarini o'rgatishda audiolingvistik usullardan foydalanish samarali bo'ladi. Bu metod ingliz tilini o'rganayotganlar uchun

tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish va tinglab o'rganish qobiliyatlarini yaxshilanishiga samarali foyda keltirishi mumkin.

Morfemalarni o'rgatish metodikasi, ya'ni so'zlarning eng kichik bo'limini o'rgatish davomida o'quvchilar so'zning ildizi, qo'shimchalari va prefikslari kabi qismlarni tahlil qilishni o'rganishlari mumkin. "Morfema ikki turga bo'linadi: **o'zak morfema** – **qo'shimcha morfema**. O'zaklar erkin morfemalar ham deb yuritiladi, chunki ulardan gapga affiks (qo'shimcha) qo'shmasdan ham foydalanish mumkin. Ingliz tilidagi **unbelievable** so'zini ko'rib chiqamiz. Bu yerda **believe** so'zi erkin morfemadir. U mustaqil ravishda ma'no anglatadi; **un** va **able** morfemalari qo'shimchalardir". Ular o'zi alohida holda ma'no anglatolmaydi. (Elov B., Hamroyeva Sh., Elova D., 2022). So'zlarning qaysi so'z turkumidaligini bilish uchun biz ularning qo'shimchalariga qarab bilib olishimiz mumkin. "Masalan, ingliz tilida **-ness** va **-ment** qo'shimchalari otlar bilan birikadi. Demak, ingliz tilida so'z oxiridagi yasovchi qo'shimchaga qarab uning turkumini aniqlash mumkin. Ammo o'zbek tilida bu usul bilan so'zning turkumini aniqlash imkoni yo'q" (B. Elov, Sh. Hamroyeva, D. Elova 2022). Ushbu metodikadan o'quvchilar foydalanib yangi so'zlar hosil qilishlari mumkin, bu esa ularning so'z boyligini kengaytiradi va grammatik ko'nikmalarini oshirishda ham foydali bo'lishi mumkin.

Natijalar

Tadqiqotimizning ushbu qismida grammatik sath birliklarining ingliz tilida o'rgatishning samaradorligini quyidagi qo'llangan metodikalar natijalari yordamida ko'rishimiz mumkin:

1. **Fonema va Morfema:** Fonemalarni ingliz tilida o'qitish juda muhimdir, chunki ingliz tilida bitta so'zdagi bir dona harf noto'g'ri talaffuz qilinsa ham ma'nosi o'zgarib ketadi. Misol, ingliz tilidagi "bet" va "bit" kabi so'zlarda fonetik birlik sifatida farqlab olish mumkin. Bu esa o'quvchilarni to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmalarini oshirish mumkin. O'quvchilarning talaffuz va eshitish qobiliyatlarini

yaxshilash uchun ko'rgazmali va audio ovoqli materiallardan foydalanish, ularning eshitish qobiliyatlarini, hamda to'g'ri talaffuz qilishlari uchun foydali bo'lgan.

2. Morfemalar: affikslar, prefikslar va suffikslar. Morfologik metodikadan foydalanish o'quvchilar uchun foydali bo'lib, ular bu uslub yordamida yangi so'z yasashda, murakkab so'zlarning qo'shimchalarini ajratishda hamda so'zlarning ma'nolarini o'rganishda samarali bo'ladi. Rahmatullayevning (2006) fikricha: "masalan, -dosh affiksi ma'lum leksemalarga birgalik ma'nosi bilan qo'shilganda ham affiksga oid sinonim bo'ladi: *fikrdosh, suhbatdosh kabi.*" (p.129.)

3. So'z va so'z birikmasi: Ingliz tilida so'z va so'z birikmalarini o'qitish jarayonida frazal fe'llar masalan, (take up, look after, turn down) kabi fe'llarni so'z birikma holida o'rgatish samarali hisoblanadi.

Jumlalar: Ba'zi so'zlar bilan birga ishlatiladigan so'zlar bilan o'rgatish, ular orasidagi aloqa tushuntirishni osonlashtiradi. Misol uchun, make a decision, take a break, make a breakfast kabi.

Lug'at metodi – bu metodda esa asosan taqqoslash va solishtirish asosiy o'rinda turadi. Ya'ni o'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. 1-guruhga elektorniy lug'atdan, 2-guruhga esa kitob variantidagi lug'atlardan foydalangan holda so'zlarni, matni kim birinchi tarjima qilish vazifasi beriladi. Bu usulda, albatta 1-guruhd tezkorlik bilan shartlarni bajarishadi. Ammo, 2-guruhning xotirasida so'zlar ko'proq va uzoqroq saqlanib qoladi. Bu metod ingliz tilida yangi so'zlarni o'rganish uchun samarali metod hisoblanadi. (Minavarov.X, Xusanova. S. 2021).

Muhokama

Grammatik sath birliklarini o'rgatish tilshunoslik va ingliz tilini o'rgatish uchun muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, bu birliklar ingliz tilini o'rgatishda qanday muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Grammatik birliklarni o'rganishda asosiy uchta qismdan iborat: morfema, so'z, va gap. Bu birliklar o'ziga xos vazifalari bor. Tilshonos olimlar A.G'ulomov va S.Usmonovlarning (1972) fikrlarini ko'rib chiqib

shuni ta'kidlash mumkinki, morfemalar tilning eng kichik ma'no birligi hisoblanadi va ular lug'aviy yoki grammatik vazifalarni amalga oshiradi. Usmonovning (1972) o'z izlanishlariga asoslanib "Morfologiya – nutq faoliyatidagi eng kichik ma'no anglatuvchi elementdir." shaklidagi tushunchani oldinga suradi. Grammatik sath birliklarini ingliz tilini o'rgatish jarayonida an'anaviy yoki zamonaviy metodlar yordamida o'rgatilsa ancha samarali bo'lishi mumkin. **An'anaviy metodlar** yordamida ingliz tili qoidalarini tushuntirishga qaratilgan. Bu metodda o'qituvchi talabalarga mavzuni tushuntirish uchun doska yoki ko'rgazmali qurollar yordamida tushuntirib beradi, talabalar esa mavzuga asoslangan qoida va mashqlarni daftarlariga yozib boradi. Masalan, (zammonlar, ko'plik, so'z turkumlari qo'shimchalar) kabi birliklarni yoki gap tuzish formulasini (subject-verb-object-time) yozib borib o'rganishda samarali bo'ladi. Ammo bu yondashuv ba'zi talabalar uchun samarali bo'lsa, boshqa talabalar uchun faqat nazaryani o'zi bo'lib qolishi mumkin. **Zamonaviy metodlar yordamida** bu uslub orqali faqat talabalarni o'zi bilan ishlab amaliy darslar o'tish yordamida, grammatik birliklarni o'rgatish mumkin. Bunda o'quvchilar fonema va morfemalarni talaffuz qilish va qo'shimchalarni tahlil qilish uchun interaktiv ilovalar yoki o'yinlar (minimal pairs o'yini) yordamida o'rganishlari mumkin. So'z va gaplarni rivojlantirish uchun *word association, story-building, roleplay, debates* kabi uslublar orqali grammatik birliklarni rivojlantirib gap tuzish yoki o'z fikrlarini ravon grammatik jihatdan to'g'ri ifodalashni o'rganishlari mumkin

Xulosa

Ushbu maqola grammatik sath birliklari, ularning ingliz tilini o'qitishdagi ahamiyati va pedagogik qo'llanilishi haqida tahlil qilindi. Tilshunoslikda grammatik sath birliklari til tizimining asosiy elementlari hisoblanadi. Grammatik birliklar: fonema, morfema, so'z, so'z birikmasi va gap tahlili shuni ko'rsatadiki, har bir birlikning o'ziga xos vazifalari bor. Tadqiqot davomida, morfemalar tilning eng kichik ma'no anglatuvchi birlik ekanigi ko'rib chiqildi. Grammatik birliklar nafaqat

til o'rgatishda balki, muloqot jarayonida ham samaradorligini oshirishga ham katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. B. Elov, & Sh. Hamroyeva, D. (2022). Morfologik analizatorni yaratish. usullari, O'zbekiston: til va madaniyat (Amaliy filologiya), 2022.
2. Rahmatullayev Sh. (2006) *Hozirgi o'zbek adabiy tili*, Toshkent, O'qituvchi.
3. Usmonov S. (1972). *Umumiy tilshunoslik*, Toshkent, O'qituvchi.
4. Xolmanova Z. (2020) *Tilshunoslik nazariyasi*, O'qituvchi, Toshkent, 86-110 betlar.
5. Xayrullayev X.Z. (2021) *Sath tushunchasi va uning lingvistik tabiati*

THE PLACE OF GRAMMATICAL LEVEL UNITS IN LINGUISTICS: CONTEXTUALITY AND STYLE

Avazbek AXMADJONOV

Zebiniso G'ULOMOVA

Abstract. *This article analyzes grammatical level units, their interrelation, and their significance in teaching English. The discussion highlights the importance of grammatical level units in the phonetic, morphological, syntactic, and semantic aspects of language. The article thoroughly examines the form and functions of grammatical units such as phonemes, morphemes, words, word combinations, sentences, and texts, illustrating their role in ensuring the unity of form and meaning in language. These units are essential for conveying clear and meaningful thoughts. Additionally, the article focuses on reinforcing theoretical knowledge in linguistics and deepening the understanding of grammatical structures.*

Keywords: grammatical level units, phoneme, morpheme, word combination, sentence